

IJTIMOY-SIYOSIY TERMINLARNING TARJIMADA EKVIVALENTLIGI MASALALARI

Maftunabonu Xoljorayeva

ToshDO'TAU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118670>

Kirish. Ijtimoiy-siyosiy terminologiya zamonaviy tarjimashunoslikda eng muhim qatlamlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Chunki siyosiy matnlar faqatgina lingvistik birliklar majmuasi bo'lib qolmay, balki ideologik yuklama, milliy-madaniy konnotatsiya va kommunikativ-pragmatik maqsadlarni ham o'zida mujassamlashtiradi¹. Shu bois ularning tarjimasi faqat lug'aviy moslikni emas, balki madaniy va siyosiy kontekstni to'g'ri yetkazishni ham talab qiladi.

Tarjima nazariyasi bo'yicha P. Nyumark ekvivalentlikni tarjimaning asosiy masalasi sifatida baholaydi va ko'p hollarda to'liq semantik moslik emas, balki "*funksional ekvivalentlik*"ka erishish muhimligini ta'kidlaydi². M. Beyker esa ijtimoiy-siyosiy terminlarning tarjimasida kontekst, diskurs va madaniy xususiyatlarni hisobga olish zarurligini qayd etadi³.

O'zbek tilida siyosiy terminologiya asosan mustaqillikdan keyin faol shakllangan bo'lsa-da, uning ildizlari ancha chuqur. Islom Karimovning "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida, xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" asarida "*xavfsizlik*", "*barqarorlik*", "*taraqqiyot*", "*demokratiya*" kabi terminlar tizimli ravishda qo'llangan. Ingliz tilida esa siyosiy terminologiya, xususan, AQSh va Buyuk Britaniya siyosiy diskursida keng o'rganilgan. Masalan, Obama nutqlarida "*democracy*", "*freedom*", "*power of people*" kabi terminlar markaziy o'rin tutadi⁴.

Demak, ijtimoiy-siyosiy terminlarning ekvivalentlik masalasi ikki til qiyosida nafaqat lingvistik, balki siyosiy va madaniy nuqtayi nazardan ham dolzarbdir. Ushbu maqolada ijtimoiy-siyosiy terminlarning tarjimada ekvivalentligi to'liq ekvivalentlik, qisman ekvivalentlik va ekvivalentsiz terminlar asosida tahlil qilinadi.

Ijtimoiy-siyosiy terminlarning tasnifi. Ijtimoiy-siyosiy terminlarni uch asosiy qatlamda ko'rib chiqish mumkin: xalqaro qatlam, milliy qatlam va metaforik qatlam.

1. Xalqaro qatlam. Xalqaro terminlar asosan yunon, lotin, fransuz va ingliz tillaridan kirib kelgan bo'lib, ular deyarli barcha tillarda bir xil shaklda va ma'noda qo'llanadi. Masalan: *demokratiya* – *democracy*, *konstitutsiya* – *constitution*, *parlament* – *parliament*. Bu terminlar siyosiy tizimning universal tushunchalarini ifodalaganligi sababli tarjimada muammo tug'dirmaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham, AQSh Konstitutsiyasida ham ushbu terminlar bir xil shaklda mavjud.

2. Milliy qatlam. Milliy qatlam terminlari muayyan til va madaniyatga xos bo'ladi. Masalan, o'zbek tilida *mahalla* tushunchasi mavjud. Bu so'z ingliz tiliga bevosita tarjima qilib bo'lmaydi; "*community-based self-governing body*" yoki "*neighborhood committee*" tarzida izoh beriladi. Aksincha, ingliz tilidagi *impeachment* yoki *checks and balances* terminlari o'zbek tilida ekvivalentga ega emas, balki izohlash orqali tarjima qilinadi.

¹ Crystal D. English as a Global Language. – Cambridge: CUP, 2003.

² Newmark P. A Textbook of Translation. – London: Prentice Hall, 1988.

³ Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. – London: Routledge, 2011

⁴ Obama B. State of the Union Addresses. – Washington: Whitehouse.gov, 2010–2016.

3. *Metaforik qatlam*. Siyosiy diskursda metafora asosida shakllangan terminlar ham keng qo'llanadi. Masalan: *siyosiy maydon – political arena (sport sohasidan), davlat mashinasi – state machinery (texnikadan), winds of change – o'zgarish shamoli (tabiatdan)*. Bunday terminlarni tarjima qilishda metaforaning obrazlilikini saqlash muhimdir.

To'liq ekvivalentlik holatlari. *Demokratiya – Democracy*. O'zbek tilida: “Biz demokratiya sari dadil qadamlar qo'ydik⁵”. Ingliz tilida: Obama: “Democracy is the cornerstone of our foreign policy⁶”.

Har ikki til matnida ham “*demokratiya/democracy*” bir xil siyosiy tushunchani bildiradi. Bu to'liq ekvivalentlikka misol bo'la oladi.

Konstitutsiya – Constitution. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: “*O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – davlatning asosiy qonunidir*”⁷. AQSh Konstitutsiyasi: “*This Constitution shall be the supreme Law of the Land*”⁸. Har ikki til matnida mazmunan ham, funksional jihatdan ham bir xil.

Parlament – Parliament. O'zbek tilida “parlament” Oliy Majlisni anglatadi, ingliz tilida esa Britaniya parlamenti yoki boshqa davlatlarning qonun chiqaruvchi organi tushuniladi. Semantik mazmuni bir xil bo'lgani uchun tarjimada muammo tug'dirmaydi.

Qisman ekvivalentlik holatlari. *Xalq – People/Nation*. Shavkat Mirziyoyev BMT nutqida: “*Biz xalq ishonchini oqlash uchun harakat qilamiz*”⁹. Obama nutqida: “*The American people expect us to work together*”¹⁰. Bu yerda “*xalq*” ingliz tilida *people* so'zi orqali ifodalangan. Biroq *people* va *nation* o'rtasida semantik farq mavjud: *people* – aholi, *nation* – millat. O'zbek tilidagi “*xalq*” esa har ikki ma'noni o'z ichiga oladi.

Kuch – Power/Force Karimov: “*Qurolli kuchlar davlat xavfsizligining kafolatidir*”. Obama: “*The balance of power must be preserved*”. O'zbek tilidagi “*kuch*” umumiy so'z bo'lib, siyosiy kuch ham, qurolli kuch ham bo'lishi mumkin. Ingliz tilida esa ular farqlanadi: *power* – siyosiy hokimiyat, *force* – qurolli kuchlar.

Davlat – State/Government. O'zbek tilida “*davlat*” so'zi ham mamlakat, ham hokimiyat, ham byurokratik tizimni anglatadi. Ingliz tilida esa *state* siyosiy birlik, *government* ijro hokimiyatini bildiradi. Shu sababli tarjimada har doim mos kontekst tanlash zarur.

Ekvivalentsiz terminlar. *Mahalla*. O'zbekistonda mahalla qadimiy ijtimoiy institut sifatida shakllangan. Uni ingliz tiliga “*community-based self-governing body*” tarzida izohlash mumkin. Shavkat Mirziyoyev mahallani “*xalqni davlat bilan bog'lovchi ko'prik*” sifatida ta'riflagan.

Checks and Balances. AQSh Konstitutsiyasida: “*The system of checks and balances ensures that no branch of government becomes too powerful*”¹¹. O'zbek tilida buni “*hokimiyat tarmoqlarining o'zaro muvozanati va nazorati*” deb izohlash mumkin.

⁵ Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida, xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – Toshkent: O'zbekiston, 1997

⁶ Obama B. State of the Union Addresses. – Washington: Whitehouse.gov, 2010–2016.

⁷ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (1992, 2017 tahriri).

⁸ The Constitution of the United States (1787)

⁹ Mirziyoyev Sh.M. BMT Bosh Assambleyasidagi nutqi (2021-yil 21-sentabr). – UzA.uz.

¹⁰ Obama B. State of the Union Addresses. – Washington: Whitehouse.gov, 2010–2016.

¹¹ TBBC News, The Guardian maqolalari (2020–2024).

Impeachment. Impeachment – AQSh siyosiy tizimiga xos termin. “Donald Trump impeachment trials” sarlavhasi ostida The New York Times maqolalari chop etilgan¹². O‘zbek tilida “davlat rahbarini lavozimidan chetlatish jarayoni” tarzida izohlanadi.

Xulosa. Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki:

1. To‘liq ekvivalent terminlar (demokratiya, konstitutsiya, parlament) tarjimada muammo tug‘dirmaydi.

2. Qisman ekvivalent terminlar (xalq – people/nation, kuch – power/force, davlat – state/government) kontekstual tafovut sababli izoh talab qiladi.

3. Ekvivalentsiz terminlar (mahalla, impeachment, checks and balances) esa izohli tarjimani talab qiladi.

Demak, ijtimoiy-siyosiy terminlarni tarjima qilishda faqat lug‘aviy moslik emas, balki ideologik yuklama, milliy-madaniy konnotatsiya va pragmatik vazifani hisobga olish lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Crystal D. English as a Global Language. – Cambridge: CUP, 2003.
2. Newmark P. A Textbook of Translation. – London: Prentice Hall, 1988.
3. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. – London: Routledge, 2011.
4. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sa‘asida, xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – Toshkent: O‘zbekiston, 1997.
5. Obama B. State of the Union Addresses. – Washington: Whitehouse.gov, 2010–2016.
6. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (1992, 2017 tahriri).
7. Jalolov J. Mahalla institutining tarixiy ildizlari. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2015.
8. Charteris-Black J. Politicians and Rhetoric. – Palgrave Macmillan, 2011.
9. The Constitution of the United States (1787).
10. Mirziyoyev Sh.M. BMT Bosh Assambleyasidagi nutqi (2021-yil 21-sentabr). – UzA.uz.
11. Kövecses Z. Metaphor in Culture: Universality and Variation. – Cambridge: CUP, 2005.
12. Hatim B., Mason I. Discourse and the Translator. – London: Longman, 1990.
13. BBC News, The Guardian maqolalari (2020–2024).
14. The New York Times. Impeachment Proceedings Against Donald Trump. – 2019–2020.

¹² The New York Times. Impeachment Proceedings Against Donald Trump. – 2019–2020.